

PAUL KLEE, UN PEINTRE FRANÇAIS ?

JORDAN LAHMAR-MARTINS

SUMMARY

La famille maternelle de Paul Klee, les Frick, a vécu dans les années 1850 à Besançon. Ce passage a constitué une étape importante dans l'histoire familiale. De la

naissance de la mère de Paul Klee à l'affirmation de la foi protestante, Besançon a durablement marqué les Frick.

Peintre germano-suisse, Paul Klee est incontestablement l'un des plus grands artistes de sa génération. Il est notamment reconnu en France. En 2016, le centre Pompidou a rendu hommage à Klee par une exposition. Pourtant, « l'Hexagone » et Klee sont reliés par la famille maternelle de l'artiste, les Frick¹. Paul Klee a souvent rappelé l'importance de sa mère, Ida (FIG. 1) et de sa grand-mère Catherine dans son parcours. Ces deux femmes ont passé

une partie de leur existence à Besançon (FIG. 2). Retour sur une histoire ignorée.

HEINRICH FRICK, UN GRAND-PÈRE ATYPIQUE

Les Frick sont originaires du canton de Saint-Gall. Heinrich Franz Frick, grand-père de Paul Klee y voit le jour. Heinrich Frick est baptisé le 3 juin 1806 à Sennwald. Il va connaître un destin atypique. Il grandit dans une famille paysanne protestante établie dans le village depuis plus de cent cinquante ans. Les parents d'Heinrich s'appellent Johannes Franz et Suzanna Margaretha Muller. Le couple s'est marié en 1795 à Sennwald.

Suzanna est âgée de seize ans. A la même époque, l'âge moyen des femmes est lors de leur première union². La vie d'Heinrich est très tôt marquée par un drame majeur. Sa mère Suzanne décède en décembre 1807 à vingt-sept ans.

La commune de Sennwald est rattachée jusqu'en 1798 à la seigneurie de Sax-Forstegg. Ce fief est une enclave du canton de Zurich. Les Zurichois y ont introduit la Réforme au XVII^e siècle. A cette date, le territoire fait face à un puissant voisin catholique, les Etats d'Autriche.

Fig. 1
Ida Maria Frick, Stuttgart, 1873,
photographe inconnu, Zentrum Paul Klee,
Berne, Donation Famille Klee
© Zentrum Paul Klee, Berne, Archive
d'images

Feldkirch ne se trouve en effet qu'à quelques dizaines de kilomètres de Sennwald. Au sud, la seigneurie de Gaster est un baillage protestant commun entre Glaris et Schwytz. Outre les cantons d'Appenzell, la seigneurie voisine de Rheintal est un baillage commun entre Zurich, Lucerne, Schwytz et Glaris. Ce sont les mêmes cantons qui sont les protecteurs de la principauté de Saint Gall. Derrière cette fragmentation politique, la région présente une économie peu diversifiée. L'élevage de bovins et le commerce forment l'essentiel de l'activité de la commune. Avant-dernier enfant de sa fratrie, le jeune Heinrich a pu s'appuyer sur un réseau familial dense.

Heinrich a pu passer quelques années auprès de son frère aîné. Cette hypothèse permettrait de savoir où le Saint-Gallois a appris le français. La région de Neuchâtel est également connue pour être le théâtre d'une autre activité célèbre : l'absinthe. Le Val-de-Travers est l'une des capitales de la « fée verte ». La boisson connaît son âge d'or au XIX^{ème} siècle tant en France qu'en Suisse. Dans ce contexte, Heinrich Frick devient distillateur d'absinthe.

Le 3 septembre 1840 à Thun, il se marie avec Anna Catharina Riedtmann, bâloise. Elle est la fille de Samuel Riedtmann, un assistant apothicaire. Deux Samuel Riedtmann sont actifs à la même époque. L'histoire familiale des Riedtmann se perd dans la confusion entre deux homonymes. Les époux Frick-Riedtmann s'établissent à Berne. Heinrich travaillent dans le domaine des spiritueux et des vins. Des articles du *Intelligenzblatt für die Stadt Bern*⁴ retracent quelques éléments de la vie du Saint-Gallois devenu vigneron à Berne. Heinrich Frick publie plusieurs annonces afin d'acquérir de nouveaux lieux de stockage. Son bureau est établi près de la poste de Berne. Les affaires de Frick semblent prospères. Sa vie familiale semble combler.

Avec Anna Catharina, le couple a au moins quatre enfants entre 1840 et 1848 dans la capitale fédérale. En 1849, un événement produit un immense changement pour la famille. L'arrière-petit-fils du couple, Félix Klee explique en 1988 :

« Sa mère [Anna Catharina Riedtmann] a eu d'innombrables enfants de son mari, au moins deux je crois, bien que tous n'aient pas survécu. Après que son mari a eu des ennuis avec la justice pour avoir fabriqué une liqueur mortelle à partir d'absinthe, qui était devenue illégale, elle l'a quitté et s'est installée à Besançon, en France. C'est là qu'elle a eu d'autres enfants, dont ma grand-mère Ida⁵. »

Fig. 2
Vue sur la ville historique de Besançon,
photopraphe : Jordan Lahmar-Martins

L'adolescence d'Heinrich Frick demeure mystérieuse. Une partie de sa famille émigre dans le Jura Bernois et la principauté de Neuchâtel. Le frère aîné d'Heinrich, Karl-August se marie avec Louise-Augustine Jeanrenaud, originaire de Moutier. Le couple s'installe dans cette commune. Le XIX^{ème} siècle est marqué par l'arrivée de l'immigration alémanique dans les montagnes jurassiennes³. Cette main d'œuvre contribue au développement de l'industrie horlogère. Ils deviennent monteurs, horlogers etc.

La mémoire familiale a altéré une partie du récit. Le *Zürcherische Freitagszeitung* écrit dans son édition du 9 novembre 1849 : « Das Obergericht hat den Handelsmann Hch. Frick von Sennwald, Kt. St. Gallen, seßhaft in Bern, wegen Zoll- und Ohmgeldverschlagniß zu einer Buße von 21,799 Frkn. – der größten Buße, welche je ausgesprochen worden ist – verurtheilt. Solche Bußen werden schon allgemeiner Vorkommen, wenn einmal das eidgen. Zollgesetz gilt⁶. »

Ce point constitue un basculement dans la vie d'Heinrich Frick. Ce dernier est condamné pour fraude douanière. La condamnation intervient à un moment charnière de la politique suisse. En 1848, la constitution suisse a transféré l'essentiel de la compétence en matière de douane au niveau fédéral⁷. Auparavant, la question douanière relève des cantons parfois des communes. L'uniformisation de la législation entraîne une cascade de conséquences.

Pour les importateurs de produits français, cela a des répercussions sans nom. Le pays de Gex, proche de Genève, est un laboratoire de ces évolutions. Ce territoire possède un statut particulier en matière de douane. Un témoignage d'époque permet de saisir les effets catastrophiques pour les produits français.

« La Suisse, après sa révolution de 1848, détruisit les douanes cantonales, et leur substitua une douane fédérale ; celle-ci détruisit, à son tour, les tarifs anciens pour leur substituer un tarif applicable à tous les cantons ; et la loi qui le constitua, décrétée au mois de juin 1849, dut être, et fut effectivement mise en vigueur au 1er janvier 1850.

Six mois n'étaient pas écoulés que ce changement se faisaient sentir. Nos vins qui alimentaient Genève, nos fromages, nos poteries, nos pommes de terre, qui passaient de l'autre côté du lac, perdaient, pour nous, la moitié de leur valeur ancienne, à cause des droits dont ils se

trouvaient chargés, [...] A la fin de 1852, deux ans après l'établissement du tarif helvétique, les recettes de nos douanes baissaient sur cette frontière : notre petit commerce cherchait des débouchés à l'intérieur ; nos vins n'entraient plus en Suisse, où ils étaient prohibés ...⁸ »

Heinrich Frick, travaillant dans le domaine des vins et des spiritueux a dû se retrouver impacté par le changement de législation des douanes. Parmi ses clients ou fournisseurs, des franc-comtois devaient se trouver en relation avec Frick. Dans cette optique, le producteur de vin s'est retrouvé mêlé à des fraudes douanières en lien avec les évolutions législatives. Condamné, le Saint-Gallois se retrouve mis au ban de la société. Ses affaires judiciaires sont rendues public par plusieurs médias bernois et alémanique. Les conséquences ne se font pas attendre. Heinrich vend son activité comme en atteste une annonce parue dans *Intelligenzblatt für die Stadt Bern* du 9 octobre 1850⁹. Acculé, Heinrich Frick n'aurait eu d'autres choix que de quitter la Suisse pour gagner Besançon.

L'EXIL SUR LES BORDS DU DOUBS

Pourquoi la famille Frick choisit Besançon ? Plusieurs raisons déterminent ce projet. Des liens anciens existent entre la Suisse et Besançon. Une communauté suisse existe à Besançon depuis le XVIII^{ème} siècle. L'un des premiers épisodes de cette migration intervient pendant la Révolution française. Plusieurs dizaines d'horlogers suisses s'établissent dans la capitale comtoise. Cette venue sera un des facteurs de l'émergence de l'industrie horlogère bisontine. Des liens commerciaux structurent les relations comto-suisse. La Franche-Comté partage la production commune de plusieurs produits avec la Suisse. Outre l'horlogerie, des produits comme l'absinthe sont produits de part et d'autre de la frontière. Les voies commerciales de la « fée verte »

Fig. 3
Ancien local commercial de la famille Frick ; aujourd'hui, une pharmacie y est installée, 2023, photographe : Jordan Lahmar-Martins

Fig. 4
Le temple de Besançon, 2023, photographe : Jordan Lahmar-Martins

passent notamment par Besançon pour aller dans le reste de la France.

Du fait de son activité de distillateur, Heinrich a traité avec des partenaires commerciaux à Besançon. La capitale comtoise est encore une région viticole en déclin. La faible concentration des capitaux, l'arrivée des maladies comme le mildiou entraîne la disparition du vin à Besançon. Aux prémices de cette disparition, Heinrich Frick s'engage dans le domaine des spiritueux. La présence de familles germanophones assure au Saint-Gallois des relais dans cette activité.

Heinrich Frick ouvre son commerce dans le centre historique de Besançon (FIG. 3). Les Frick vont tenir cette activité pendant une dizaine d'années. Heinrich travaille avec sa femme qui est citée par plusieurs sources. L'annuaire général du commerce de 1855 évoque l'établissement « Frick Riedtmann¹⁰ ». Malgré cet exil bisontin, Heinrich Frick ne renonce pas à son combat en Suisse. Il tente de mener des actions en justice contre les autorités publiques suisses. Le journal fribourgeois *Le Chroniqueur* rapporte dans son édition du 18 juillet 1855 :

« Une pétition [arrivée au conseil des États] d'un nommé Henri Frick, Saint-Gallois, établi à Besançon, prétend que

les gouvernements de Neuchâtel, Fribourg et Berne l'ont ruiné par les amendes qu'ils lui ont imposées pour fraudes de péages. Renvoyé à la commission des pétitions¹¹. »

Malgré ses efforts, Heinrich est débouté de toutes ses tentatives. L'extrait précité laisse penser que les ennuis du Saint-Gallois débutent peut-être en 1848 voire 1847. Il accuse les cantons de l'avoir injustement amendé. Or ces derniers avaient la compétence en matière de douane jusqu'en 1848. Le changement de législation dans le domaine douanier a accéléré les difficultés du producteur. En plus d'amendes records, les frais de défense de Frick ont dû être conséquents.

Le retour en Suisse paraissant inaccessible, les Frick s'insèrent dans la vie bisontine. En 1851, la capitale comtoise est la plus peuplée de Bourgogne-Franche-Comté. Soutenu par l'horlogerie, Besançon attire les habitants des régions voisines notamment des montagnes jurassiennes. D'un point de vue religieux, la ville demeure un pôle catholique romain par excellence. Une communauté protestante est présente. Les réformés bisontins occupent souvent des positions sociales élevées. Les paroissiens sont très actifs dans l'économie régionale (FIG. 4). Leur faible nombre limite cepen-

Fig. 5
Musée des Beaux-Arts de Besançon, 2023,
photographe : Jordan Lahmar-Martins

Fig. 6
Maison de la famille Frick au centre
historique de Besançon, 2023, photographe :
Jordan Lahmar-Martins

dant leur poids dans la vie locale. Une partie de la communauté est d'origine suisse.

De son côté, la vie culturelle et artistique se réveille peu à peu. Elle est assurée par la présence de quelques infrastructures comme le théâtre de Besançon, construit quelques années avant la Révolution. La peinture n'est pas en reste avec l'installation du musée des Beaux-Arts en 1843 dans l'ancien halle aux grains de la ville (FIG. 5). Cette installation est située à quelques centaines de mètre du commerce des Frick.

Des artistes comtois commencent à percer au niveau national. Dans le domaine de la peinture, le plus célèbre artiste est Gustave Courbet dans les années 1850. Le peintre originaire d'Ornans représente souvent dans ses œuvres les paysages de la région. L'un des plus célèbres tableaux mettant en scène la région est « Enterrement à Ornans ». Réalisé peu de temps après l'arrivée des Frick dans la région, cette œuvre met en lumière un triste événement à quelques encablures de Besançon.

D'autres peintres comtois occupent une dimension plus régionale. C'est notamment le cas d'Augustin Fanart, qui commence sa carrière à Genève ou encore Henri Baron. Dans la sculpture, Auguste Clésinger, proche de George Sand, est une figure reconnue au niveau national.

C'est dans ce contexte qu'évoluent les ancêtres de Paul Klee. Le couple Frick a quatre enfants vivants en 1851 : Otto (né vers 1841), Mathilde (née vers 1843), Louise (née vers 1845) et Wilhelm (né en 1848 à Berne). La famille habite dans un immeuble de la rue de St-Pierre, l'actuel place du 8 septembre (FIG. 6). A Besançon, les Frick agrandissent leur tribu. Le 13 décembre 1851, le dernier garçon du couple Ernest voit le jour. Sa naissance, recensée dans les archives de Besançon est révélatrice de la position sociale de la famille¹². A cette époque, les naissances en France sont reconnues par le père en présence de deux témoins. L'un de ces témoins est un propriétaire du nom de Lyautey. Ce dernier est lié à une célèbre dynastie de militaires. Le plus connu d'entre eux, Hubert Lyautey deviendra gouverneur du Maroc.

L'extrait de baptême d'Ernest dans l'église protestante donne d'autres indications¹³. L'un des parrains du nouveau-né est François Salomon, un jeune commerçant de la cité comtoise. Il semble en affaires avec Henri Frick. L'autre parrain

Fig. 7
 Otto und Ida Maria Frick, Basel, 1861,
 photographe : Javelle, Zentrum Paul Klee,
 Berne, Donation Famille Klee
 © Zentrum Paul Klee, Berne, Archive
 d'images

est Edouard de Graffenried, de Berne. Bien que sa filiation ne soit pas connue, il semble appartenir à la famille noble bernoise éponyme. La présence dans l'acte d'un membre de cette famille montre également la place occupée par les Frick dans la société bernoise.

Une dernière naissance se produit le 6 juin 1855. Ida, la mère de Paul Klee voit le jour au domicile familial¹⁴. Baptisée à Besançon, son parrain et sa marraine sont des membres de sa fratrie. La famille s'insère dans la vie locale. Les archives protestantes bisontines donnent des indices de la place des Frick. Trois des enfants commencent leur catéchèse au sein de l'église protestante, deux d'entre eux le termine¹⁵. Membre de la bourgeoisie protestante bisontine, les Frick semblent promis à un avenir radieux. Un drame remet pourtant en cause. Vers 1859, Henri Frick décède subitement. Les circonstances de cette disparition demeurent mystérieuses. Le Saint-Gallois ne semble pas être mort à Besançon. Aucun document d'état-civil n'évoquant ce funèbre événement.

La disparition d'Henri change la donne. Sa veuve, Catherine Riedtmann tente de faire fonctionner le commerce pendant quelques mois avant de quitter Besançon. La famille s'installe à Basel pour se reconstruire (FIG. 7). Un autre drame va encore frapper la famille. En octobre 1861, un des fils, Wilhelm décède à l'âge de 12 ans. Dans les années suivantes, les autres enfants Frick quittent le foyer, leur trace se perd dans les méandres de l'Histoire. Pour Ida, la suite est connue, elle deviendra une personne centrale dans la vie de Paul Klee.

Les années bisontines de la famille Frick n'ont pas eu d'impacts déterminants sur l'œuvre de Paul Klee. Néanmoins, en façonnant l'univers des premières années de sa mère, en ayant marqué le récit familial des Frick, le séjour franc-comtois a pu devenir une influence indirecte, inconsciente dans l'œuvre de l'artiste.

¹ L'histoire de la famille Frick a été recherchée à partir des données de l'état civil suisse, qui peuvent être consultées via la généalogie de recherche américaine : Familysearch : <https://www.familysearch.org/en/> (consulté le 08.09.2023).

² Extrapolation des chiffres de Head-König avec évolution de l'âge observée dans d'autres pays européens. Head-König 2013.

³ Daveau 1956, p. 10-13.

⁴ Intelligenzblatt Bern 1845 ; Intelligenzblatt Bern 1846 ; Intelligenzblatt Bern 1847.

⁵ Rewald 1988, p. 22 [traduction de l'auteur].

⁶ Zürcherische Freitagszeitung 1849, p. 2-3.

⁷ Polli-Schönborn 2015.

⁸ Procès-verbaux du Sénat français 1856.

⁹ Intelligenzblatt Bern 1850, p. 1973.

¹⁰ Annuaire général du commerce 1855.

¹¹ Le Chroniqueur 1856, p. 2.

¹² Archives municipales de Besançon, cote 1E719.

¹³ Archives départementales du Doubs, cote 63J38.

¹⁴ Archives municipales de Besançon, cote 1E731.

¹⁵ Archives départementales du Doubs, cote 63J59.

Ida Maria Frick, Berne, 1879, photographe : M. Vollenweider & Sohn, Berne, collection particulière, Suisse

Anna Catharina Rosina Frick, née Riedtmann, Berne, photographe inconnu, Zentrum Paul Klee, Berne, circa 1880, Donation Famille Klee © Zentrum Paul Klee, Berne, Archive d'images

SOURCES

Annuaire général du commerce 1855

Annuaire général du commerce et de l'industrie, de la magistrature et de l'administration, ou, Almanach des 500,000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, Paris : Firmin Didot frères 1855, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ISB18460508-01&e=-----fr-20-1--img-txIN-----0-----> (consulté le 04.09.2023).

Le Chroniqueur

« Conseil des Etats », in : Le Chroniqueur, 18 juillet 1856, p. 2, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=LCR18560718-01&e=-----fr-20--1--img-txIN-frick-----0-----> (consulté le 26.09.2023).

Daveau 1958

Daveau Suzanne, « Les régions frontalières de la montagne jurassienne, étude de géographie humaine », in : L'information géographique, volume 22, n° 3, 1958.

Head-König 2013

Anne-Lise Head-König, « Mariage », in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 03.10.2013, <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007975/2013-10-03/> (consulté le 11.05.2023).

Intelligenzblatt Bern 1845

«Ausleihen », in : Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 13 janvier 1845, p. 45, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ISB18450113-01&e=-----fr-20-1--img-txIN-----0-----> (consulté le 26.09.2023).

Intelligenzblatt Bern 1846

« Vermischte Nachrichten », in : Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 8 mai 1846, p. 623, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ISB18460508-01&e=-----fr-20-1--img-txIN-----0-----> (consulté le 26.09.2023).

Intelligenzblatt Bern 1847

« Empfahen », in : Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 6 octobre 1847, p. 1364, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ISB18471006-01&e=-----fr-20-1--img-txIN-----0-----> (consulté le 08.09.2023).

Intelligenzblatt Bern 1850

« Bewilligte Güterabtretung », in : Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 9 octobre 1850, p. 1973, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ISB18501009-01&e=-----fr-20-1--img-txIN-----0-----> (consulté le 08.09.2023).

Polli-Schönborn 2015

Marco Polli-Schönborn, « Douanes », in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 03.02.2015, traduit de l'allemand, <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013765/2015-02-03/> (consulté le 23.05.2023).

Procès-verbaux du Sénat français 1856

Procès-verbaux du Sénat français, Paris, Séance du 10 avril 1856, https://www.google.fr/books/edition/Proc%C3%A8s_verbaux/SZ00AQAAIAAJ?hl=fr&gbpv=1 (consulté le 26.09.2023).

Rewald 1988

Rewald Sabine, The Berggruen Klee Collection in the Metropolitan Museum of Art, New York 1988.

Zürcherische Freitagszeitung 1849

« Schweiz. Bern », in : Zürcherische Freitagszeitung, 9 novembre 1849, p. 2-3, <https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=ZFZ18491109-01.2.3&e=-----184-en-20--1--img-txINz%c3%bcrcrcherische+Freitagszeitung+-----0-----> (consulté le 26.09.2023).